

APLICAÇÃO E ANÁLISE DE DESEMPENHO DE CONTROLADOR PREDITIVO DMC EM TANQUES EM SÉRIE UTILIZANDO PYTHON

Luiza Custódio Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-2141-8454

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5810-8351

Thiago Vaz da Costa
Faculdade de Engenharia Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0220-3445

Resumo - Técnicas de controle avançadas têm ganhado relevância em estudos e aplicações práticas devido à sua capacidade de lidar com sistemas com dinâmica complexa. Entre essas técnicas, o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC - *Model Predictive Control*) destaca-se por utilizar um modelo explícito da planta para prever seu comportamento futuro e otimizar, a cada instante, a ação de controle. Nesse contexto, este trabalho apresenta a aplicação de um MPC do tipo Controle por Matriz Dinâmica (DMC - *Dynamic Matrix Control*) ao controle de nível em uma unidade experimental composta por dois tanques em série. O controlador foi implementado em Python e validado experimentalmente, sendo seu desempenho avaliado por meio da análise das respostas dinâmicas e de métricas quantitativas, incluindo índices integrais de erro e esforço de controle, considerando diferentes configurações de horizonte e ponderação.

Palavras-Chave- Controle Preditivo Baseado em Modelo, Controle Preditivo DMC, Python, Tanques em Série.

APPLICATION AND PERFORMANCE ANALYSIS OF A DYNAMIC MATRIX CONTROL STRATEGY IN SERIES TANKS USING PYTHON

Abstract - Advanced control techniques have gained increasing relevance in research and practical applications due to their ability to handle systems with complex dynamics. Among these techniques, Model Predictive Control (MPC) stands out for employing an explicit model of the plant to predict its future behavior and optimize the control action at each sampling instant. In this context, this work presents the application of a Dynamic Matrix Control (DMC)-based MPC to level control in an experimental system of two tanks in series. The controller was implemented in Python and experimentally validated, with its performance evaluated through dynamic response analysis and quantitative metrics, including integral error indices and control effort, considering different horizon and weighting configurations.

Keywords - Dynamic Matrix Control, Model Predictive

Control, Python, Series Tanks.

I. INTRODUÇÃO

Controladores clássicos, como o Proporcional Integral Derivativo (PID), são amplamente utilizados por sua simplicidade de implementação e bom desempenho na maioria dos processos industriais [1]. Por sua vez, controladores avançados, como o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC - Model Predictive Control) destacam-se por empregar um modelo explícito da planta para prever seu comportamento futuro e determinar, a cada instante, a ação de controle ótima com base em um critério de desempenho previamente definido [2].

Estudos em uma bancada de quatro tanques, demonstram que a utilização de um MPC modelado a partir da resposta ao degrau é capaz de tratar o acoplamento entre variáveis e manter rastreamento estável de referência mesmo sob forte interação dinâmica entre os tanques [3]. Já uma comparação entre MPC e PID aplicados ao controle de nível em sistemas de dois tanques indica que o MPC pode apresentar menor sobressinal, menor erro acumulado e melhor rejeição de perturbações em cenários com dinâmica mais complexa ou presença de atraso no processo [4].

Diante desse contexto, este trabalho propõe a implementação e a avaliação de um controlador MPC para o controle de nível em uma bancada experimental composta por dois tanques em série. A metodologia engloba a modelagem matemática do sistema, o projeto e a implementação computacional do controlador em ambiente *open source*, utilizando Python tanto para a formulação e resolução do problema de otimização quanto para a integração com a planta e o processamento dos dados experimentais. A análise de desempenho é realizada por meio do tempo de acomodação, sobressinal, erro em regime permanente e dos índices integrais de desempenho (IAE, ISE e ITAE) [5], além da avaliação do esforço de controle.

II. METODOLOGIA

A. Descrição da Bancada Experimental

O P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*) mostrado na Figura 1 traz o princípio de funcionamento do sistema uti-

lizado neste trabalho. O conjunto mostrado no diagrama opera com a alimentação do tanque 1 pela vazão fornecida por uma bomba hidráulica, já o escoamento de saída desse tanque alimenta o tanque 2, cuja descarga retorna a um terceiro tanque reservatório. Sendo assim, o princípio de estruturação física é obtida considerando o nível do segundo tanque como a variável de controle e a vazão de entrada do primeiro tanque como a variável manipulada.

Figura 1: Instrumentação do Projeto de Dois Tanques.

A Figura 2 mostra o sistema real baseado no P&ID, sendo composto por um suporte MDF, tanques em acrílico translúcido interligados por meio de mangueiras pneumáticas flexíveis e de mini válvulas esfera de registro. A planta também comporta em sua estrutura um sensor de nível alocado no segundo tanque, responsável pela aquisição e transmissão da variável controlada para uma unidade controladora baseada na placa ESP32, que faz a devida regulação na vazão de entrada do primeiro tanque.

Figura 2: Estrutura da bancada experimental de tanques em série.

B. Modelagem do Sistema de Dois Tanques

O modelo dinâmico do sistema de dois tanques pode ser obtido a partir da aplicação do balanço de massa em cada reservatório. Admitindo-se que a vazão de saída é proporcional à raiz quadrada do nível do líquido, obtém-se um modelo não linear representado por equações diferenciais [6]. A linearização desse modelo em torno de um ponto de operação de equilíbrio conduz à sua forma linear em variáveis de desvio [7], expressa pelas Equações 1 e 2.

$$\frac{dh'_1}{dt} = -\frac{\beta_1}{2A_1\sqrt{\bar{h}_1}} h'_1 + \frac{1}{A_1} F'_0, \quad (1)$$

$$\frac{dh'_2}{dt} = \frac{\beta_1}{2A_2\sqrt{\bar{h}_1}} h'_1 - \frac{\beta_2}{2A_2\sqrt{\bar{h}_2}} h'_2, \quad (2)$$

onde h'_1 e h'_2 representam as variações dos níveis dos tanques 1 e 2 em relação aos respectivos pontos de operação, F'_0 é a variação da vazão de entrada, A_1 e A_2 correspondem às áreas transversais dos tanques, β_1 e β_2 são coeficientes associados às vazões de saída, e \bar{h}_1 e \bar{h}_2 indicam os níveis de equilíbrio utilizados na linearização.

O sistema completo apresenta dinâmica de segunda ordem no domínio de Laplace [5], porém a relação entre o nível do segundo tanque e a variável manipulada pode ser satisfatoriamente aproximada por um modelo de primeira ordem. Dessa forma, um dos modelos mais utilizados, e adotado neste trabalho, é o modelo de primeira ordem com tempo morto (*First Order Plus Dead Time* FOPDT), devido à sua simplicidade matemática e à sua reconhecida capacidade de representar adequadamente a dinâmica de diversos processos reais. Sua função de transferência pode ser expressa por:

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}, \quad (3)$$

em que K é o ganho estático do sistema, τ é a constante de tempo de resposta do sistema e θ representa o tempo morto (*dead time*), que corresponde ao atraso entre a aplicação da entrada e o início da resposta observada na saída.

A fim de determinar os parâmetros do modelo FOPDT, empregou-se o método do ensaio de resposta ao degrau, aplicando-se dois incrementos distintos na variável manipulada e registrando-se a evolução temporal do nível no tanque até a condição de regime permanente. Os degraus foram implementados por meio de sinais PWM enviados ao acionamento da bomba, permitindo a variação da vazão de alimentação.

O sinal PWM foi gerado pelo microcontrolador ESP32-DevKitC-32D por intermédio do periférico LEDC, o qual possibilita a configuração da frequência e da resolução do *duty cycle* para PWM, com valores digitais variando no intervalo de 0 até $(2^{\text{resolução}} - 1)$, conforme a parametrização adotada [8]. Neste estudo, a resolução foi configurada em 8 bits (0 - 255), de modo que o primeiro degrau, de valor 205, corresponde aproximadamente a 80% de *duty cycle*, enquanto o segundo degrau, de valor 220, equivale a cerca de 86%. Os valores de altura em regime permanente em cada tanque foram

$y_{ss,1} = 12,53$ cm e $y_{ss,2} = 15,44$ cm, respectivamente, valores utilizados para a estimativa do ganho estático do modelo.

Com base nos dados coletados das respostas, a estimação dos parâmetros do modelo foi formulada como um problema de minimização do erro quadrático entre a resposta experimental e a resposta do modelo. Esse procedimento foi implementado em linguagem Python, resultando na seguinte função transferência:

$$G(s) = \frac{0,194 e^{-15,916s}}{38,546s + 1}. \quad (4)$$

A Figura 3 evidencia a boa concordância entre o modelo FOPDT identificado e os dados experimentais, o que confirma sua adequação para representar a dinâmica do sistema em torno do ponto de operação adotado.

Figura 3: Validação do modelo FOPDT identificado.

C. Projeto e Aplicação do Controlador

O Controle Preditivo baseado em Modelo é uma técnica que abrange várias estratégias diferentes para obter o controle de um sistema a partir de três elementos principais: modelo de predição, função objetivo e algoritmo de otimização [2]. A Figura 4 ilustra essa estrutura de um controlador preditivo.

Figura 4: Estrutura geral do MPC.

Nessa estrutura, o modelo de predição constitui um dos principais elementos que distinguem as diferentes estratégias de controle preditivo. O Controle por Matriz Dinâmica (DMC - *Dynamic Matrix Control*) constitui uma dessas estratégias, onde utiliza um modelo baseado na Resposta ao Degrau Finita (FSR - *Finite Step Response*), assumindo que, após um número suficiente de amostras N , o sistema atinge o regime

permanente. O modelo preditivo pode ser expresso pela Equação (5) [9].

$$\hat{y}^c(k) = \sum_{i=1}^{N-1} s_i \Delta u(k-i) + s_N u(k-N) + \hat{d}(k) \quad (5)$$

Nessa expressão, $\hat{y}^c(k)$ representa a saída prevista corrigida no instante k , s_i são os coeficientes da resposta ao degrau do processo e $\Delta u(k-i)$ é o incremento de controle. O parâmetro N corresponde ao número de coeficientes considerados, associado ao horizonte do modelo. O termo $s_N u(k-N)$ representa o efeito acumulado das ações de controle anteriores ao horizonte de predição, enquanto $\hat{d}(k)$ é tratado como um distúrbio aditivo utilizado para corrigir a predição.

O modelo preditivo é escrito matricialmente na Equação (6).

$$\hat{Y}^c = S_f \Delta U_f + S_p \Delta U_p + s_N U_p + \hat{d} \quad (6)$$

Nessa formulação, \hat{Y}^c é o vetor das saídas previstas ao longo do horizonte de predição P , que corresponde ao número de amostras futuras consideradas pelo controlador, enquanto ΔU_f contém os incrementos futuros de controle calculados dentro do horizonte de controle M , isto é, o número de movimentos de controle efetivamente otimizados. O vetor ΔU_p reúne os incrementos passados ainda atuantes na dinâmica do sistema, enquanto U_p representa o vetor de valores passados da variável manipulada, associado à parcela de regime permanente da resposta ao degrau. O termo \hat{d} representa a estimativa de distúrbios aditivos.

Já as matrizes dinâmicas são construídas a partir dos coeficientes da resposta ao degrau do modelo discreto do sistema. A matriz $S_f \in \mathbb{R}^{P \times M}$ descreve como as variações futuras da variável manipulada afetam a evolução prevista da saída ao longo do horizonte de predição, enquanto $S_p \in \mathbb{R}^{P \times (N-2)}$ representa a influência dos incrementos passados ainda presentes na dinâmica do processo. O termo s_N corresponde ao valor final da resposta ao degrau, associado ao ganho estacionário do sistema.

Logo, o problema de controle consiste em determinar a sequência de incrementos futuros de controle ΔU_f que minimiza a diferença entre a trajetória de referência e a saída prevista. Ao considerar um sistema monovariável (SISO - *Single Input Single Output*), o problema é formulado como a minimização da função custo quadrática mostrada na Equação (7), em que o primeiro termo penaliza o erro de rastreamento e o segundo termo, ponderado por w , penaliza o esforço de controle.

$$J = (E^c)^T E^c + w \Delta U_f^T \Delta U_f \quad (7)$$

Sendo r o vetor de referência, define-se o vetor de erros previstos corrigidos como $E^c = r - \hat{Y}^c$. Agrupando os termos conhecidos, obtém-se o chamado erro livre E , que representa a parcela do erro independente das ações de controle futuras. Assim, o erro corrigido é reescrito de forma compacta como $E^c = E - S_f \Delta U_f$.

Para casos sem restrição, faz-se a substituição $E^c = E - S_f \Delta U_f$ na Equação (7), seguida pela derivação da função em relação a ΔU_f e igualando o gradiente a zero, resultando na lei

de controle ótima dada pela Equação (8). Essa expressão fornece o vetor de incrementos de controle que minimiza a função custo, considerando o compromisso entre erro de rastreamento e esforço de controle.

$$\Delta U_f = (S_f^T S_f + wI)^{-1} S_f^T E \quad (8)$$

A partir dessas equações, a aplicação prática na bancada experimental de dois tanques em série foi feita com foco em um algoritmo Python de cálculo e implementação do DMC. Sendo assim, antes de iniciar o laço principal de controle, a função transferência encontrada para o sistema FODT foi utilizada para a formulação do modelo discreto e obter a sequência de coeficientes da resposta ao degrau s_i , a fim de representar o comportamento incremental da planta ao longo de N amostras.

Para tal objetivo, utilizou-se o método de amostragem de ordem zero (*Zero Order Hold* ZOH) com período de amostragem de $T_s = 1,0$ s. Dessa forma, o modelo do sistema de dois tanques em série representado pela função transferência discretizada com atraso explicitado pelo termo z^{-16} é representado por:

$$G(z) = \left(\frac{0,004968}{1 - 0,9744z^{-1}} \right) z^{-16}. \quad (9)$$

Também em um momento anterior ao laço principal do algoritmo em Python, foi realizada a construção das matrizes S_f , S_p , S_n e a matriz de ganho $(S_f^T S_f + wI)^{-1} S_f^T$ a partir dos coeficientes s_i encontrados na resposta ao degrau do modelo discretizado e pela definição do horizonte de predição P , horizonte de controle M e do peso w .

A escolha de P foi feita com o objetivo de abranger a dinâmica transitória do processo e a partir da resposta ao degrau em malha aberta foi definido o horizonte de predição $P = 80$, valor suficiente para representar o comportamento dinâmico do sistema até a sua acomodação completa. Por sua vez, o horizonte de controle M foi escolhido como uma fração do horizonte de predição, de forma a balancear desempenho e esforço computacional. Assim, adotou-se:

$$0,1P \leq M \leq 0,2P \quad (10)$$

Já o parâmetro de ponderação w foi inicialmente fixado em valor unitário e posteriormente ajustado manualmente, conforme as necessidades do projeto, com o objetivo de modular o esforço de controle.

Após essa etapa inicial, a rotina de controle passa a ser executada continuamente no loop de tempo real, respeitando o período de amostragem definido para o sistema. Em cada iteração, a saída medida da planta $y(k)$ é adquirida via comunicação serial e comparada com a referência desejada $r(k)$, permitindo atualizar as variáveis utilizadas na predição.

Com base no histórico recente da variável manipulada e na estimativa de distúrbio acumulada, o modelo preditivo calcula a resposta livre do sistema, isto é, a evolução esperada da saída considerando apenas ações passadas. Essa predição é então combinada com a referência futura para formar o vetor de erro ao longo do horizonte de predição.

O erro previsto é utilizado juntamente com a matriz de ganho previamente calculada para determinar a sequência ótima

de incrementos de controle ΔU_f . Conforme a estratégia de horizonte retrocedente do DMC, apenas o primeiro incremento dessa sequência é aplicado ao processo. Esse incremento é somado ao valor anterior da variável manipulada, resultando no novo sinal de controle, o qual é limitado aos valores admissíveis do atuador antes de ser enviado ao microcontrolador.

Após a aplicação do controle, uma nova leitura do sensor é realizada. A diferença entre a saída real medida e a saída prevista pelo modelo é então utilizada para atualizar o vetor de distúrbio estimado $\hat{d}(k)$, permitindo corrigir a predição nas iterações subsequentes. Em seguida, o histórico da variável manipulada é atualizado e o ciclo se repete no próximo instante de amostragem, caracterizando a operação recursiva do controlador em tempo real.

Um ponto a ser observado é que DMC permite a inclusão de restrições explícitas na otimização, as quais não foram implementadas nesta etapa, pois não houve testes destinados a explorar cenários envolvendo limitações na variável manipulada. Todas as análises foram conduzidas dentro de valores previamente estabelecidos como seguros, assegurando que o controlador operasse em uma faixa compatível com o comportamento hidráulico e estrutural da planta. Além disso, o foco deste primeiro momento esteve na aplicabilidade prática do controlador, buscando validar seu funcionamento em condições reais e seguras, sem a necessidade de aprofundar a formulação com restrições.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados selecionados para análise de resultados foram referentes ao segundo *setpoint* de 15,44 cm utilizado em 250 s do algoritmo de controle DMC. Todo o desenvolvimento foi realizado em Python, utilizando um horizonte de predição fixo de $P = 80$ e um horizonte de controle definido entre $M = 8$ ou $M = 16$.

A Figura 5 apresenta o comportamento do sistema controlado pelo DMC na primeira configuração, com $P = 80$, $M = 8$ e $w = 1$. São mostrados, de forma conjunta, o sinal de controle e a resposta do nível do sistema. Observa-se uma resposta rápida em malha fechada, bem ajustada à referência, sem erro em regime permanente e com baixo *overshoot*. Além disso, o sinal de controle apresenta variações suaves, indicando uma atuação adequada para a manutenção do nível desejado.

A Figura 6 apresenta o comportamento do sistema para a segunda configuração, com aumento do horizonte de controle para $M = 16$, mantendo-se o peso $w = 1$. Verifica-se um menor tempo de subida, porém acompanhado de maior *overshoot* e oscilações no regime permanente, o que impacta negativamente o tempo de acomodação. Adicionalmente, observa-se que o sinal de controle se torna mais agressivo, com maiores variações na variável manipulada em função do aumento do horizonte de controle.

Figura 5: Controlador DMC: $P = 80$, $M = 8$ e $w = 1$.

Figura 6: Controlador DMC: $P = 80$, $M = 16$ e $w = 1$.

Observa-se que a configuração com $M = 8$ apresenta oscilações em regime permanente. Com o objetivo de mitigar esse comportamento e avaliar o efeito do peso w sobre o esforço de controle, adotou-se $w = 3$ na função de custo. A Figura 7 apresenta o comportamento do sistema para essa condição. Nota-se uma redução na agressividade do sinal de controle, com conseqüente suavização da resposta, ainda que com im-

pacto na rapidez do sistema.

Figura 7: Controlador DMC: $P = 80$, $M = 8$ e $w = 3$.

O aumento do peso fez com que o controlador ficasse menos agressivo e com menor sensibilidade ao ruído, reduzindo a variação em regime permanente, pois o termo associado ao esforço de controle passa a ter maior penalização na função custo do MPC, permitindo variações menores e mais lentas na ação de controle.

As métricas quantitativas de desempenho tempo de subida, tempo de acomodação, sobressinal, esforço de controle e índices de erro foram calculadas para cada configuração e estão resumidas na Tabela I. Esses indicadores permitem comparar objetivamente o efeito de cada parâmetro sobre a resposta do sistema.

Tabela I: Métricas de desempenho do controlador DMC.

Parâmetros	t_r (s)	t_s (s)	OS (%)	ISE	IAE	ITAE	U_{est}
$M = 8; w = 1$	49	208	1,94	257,32	144,86	128,34	51,22
$M = 16; w = 1$	45	220	4,53	265,85	155,39	138,46	52,46
$M = 8; w = 3$	47	194	1,94	278,64	150,05	132,09	39,58

Em termos quantitativos, a configuração com $M = 8$ e $w = 1$ obteve um tempo de subida maior ($t_r = 49$ s) e um tempo de acomodação relativamente menor ($t_s = 208$ s). O *overshoot* permaneceu baixo (1,94%), sendo um valor melhor dito como matematicamente representativo, já que não é evidente na curva experimental da resposta em questão. Os índices de erro apresentaram valores intermediários (ISE = 257,32; IAE = 144,86), coerentes com uma resposta estável, porém não particularmente agressiva. O ITAE atingiu 128,34, sugerindo que

houve persistência de erro ao longo do tempo, compatível com o tempo de acomodação alto. O esforço de controle menor ($U_{\text{esf}} = 51,22$) evidenciou uma atuação relativamente suave com o uso do controlador DMC.

No caso com $M = 16$ e $w = 1$, o aumento do horizonte de controle reduziu o tempo de subida para 45 s, tornando a resposta mais rápida. Entretanto, essa aceleração veio acompanhada de maior *overshoot* (4,53%) e um leve incremento nos índices de erro integral (ISE = 265,85; IAE = 155,39). Como o ISE penaliza fortemente erros de maior magnitude, o aumento desse índice indica que a ação mais agressiva elevou momentaneamente o desvio em relação à referência. O ITAE, que penaliza erros persistentes, foi o maior entre as configurações (138,46), indicando que, apesar da resposta rápida, o sistema demorou mais a eliminar completamente o erro. O esforço de controle ($U_{\text{esf}} = 52,46$) também aumentou em relação ao horizonte $M = 8$, comprovando um comportamento mais agressivo.

Por fim, no caso $M = 8$, $w = 3$, observa-se uma resposta moderadamente rápida ($t_r = 47$ s) e, simultaneamente, o menor tempo de acomodação entre todas as configurações ($t_s = 194$ s). O *overshoot* permaneceu baixo e representativo (1,94%), o que demonstra uma resposta bem amortecida. O aumento do peso também reduziu o esforço de controle significativamente ($U_{\text{esf}} = 39,58$), tornando a ação do controlador mais conservadora. Os índices de erro integral apresentaram altos valores (ISE = 278,64; IAE = 150,05), refletindo que a ação mais limitada priorizou a suavidade em detrimento da precisão. O ITAE (132,09) também foi elevado, coerente com uma resposta mais lenta para eliminar erros ao longo do tempo.

Logo, pela análise dos resultados, é evidenciado que o aumento do horizonte de controle M tende a acelerar a resposta do sistema, resultando em menor tempo de subida. No entanto, observa-se um aumento da oscilação e do esforço de controle, indicando maior agressividade na atuação do controlador. Essas características estão conforme a literatura vigente da teoria de controle preditivo, onde destaca-se que horizontes de controle mais longos permitem maior liberdade de ação, mas também intensificam as variações da variável manipulada e exigem mais esforço computacional.

Já a configuração com peso mais elevado suaviza a ação de controle e diminuiu o esforço, às custas de maior erro integral e maior persistência de erro ao longo do tempo, especialmente refletida no ITAE. Também foi possível notar que o horizonte de predição elevado ($P = 80$) mostrou-se adequado para capturar a dinâmica lenta da planta, permitindo ao controlador prever e compensar as variações do processo com boa precisão.

IV. CONCLUSÃO

Em suma, o DMC está coerente com suas bases teóricas e demonstra aplicabilidade na unidade experimental de dois tanques em série. Sua flexibilidade operacional para o sistema SISO em questão também é um ponto positivo observado, visto que suas características podem ser modificadas pela escolha dos parâmetros de projeto, e assim, configurar diferentes comportamentos dinâmicos, permitindo respostas mais agressivas ou mais conservadoras.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de Iniciação Científica no âmbito do PIBIC/CNPq/UFU, e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

REFERÊNCIAS

- [1] K. Ogata, *Engenharia de controle moderno*, 5ª ed., Pearson Education, 2010.
- [2] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2nd ed., Springer, 2013.
- [3] L. Dai and K. J. Åström, Dynamic Matrix Control of a Quadruple-Tank Process, *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 32, no. 2, pp. 6902–6907, 1999.
- [4] A. Li, Comparison Between Model Predictive Control and PID Control for Water-Level Maintenance in a Two-Tank System, M.S. Thesis, University of Pittsburgh, 2010.
- [5] D. E. Seborg, T. F. Edgar, and D. A. Mellichamp, *Process Dynamics and Control*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
- [6] B. Roffel and B. H. L. Betlem, *Process Dynamics and Control: Modeling for Control and Prediction*, John Wiley & Sons, 2007.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [8] Espressif Systems (2023). *ESP-IDF Programming Guide: LED Control (LEDC)*. Acedido em 04 de março de 2026, em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html>.
- [9] B. W. Bequette, *Process Control: Modeling, Design, and Simulation*, Prentice Hall PTR, 2002.